

ЯНАКОВА Аміна, yanakovaamina2006@gmail.com

Навчально-науковий юридичний Інститут Карпатського національного університету імені Василя Стефаника
Науковий керівник: КЕРНЯКЕВИЧ ТАНАСІЙЧУК Юлія

ПРОЦЕДУРА УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ

В умовах воєнного стану забезпечення обороноздатності держави передбачає комплексне залучення ресурсів, зокрема людського потенціалу. Інститут умовно-дostroкового звільнення для проходження військової служби, закріплений у ст. 81-1 КК України, створює правові підстави для тимчасового переведення засуджених у збройні сили, що реалізує їх конституційний обов'язок щодо захисту Батьківщини. Актуальність дослідження полягає у необхідності оптимізації процедурного механізму. Метою дослідження є комплексний юридичний аналіз матеріально-правових підстав та процесуального алгоритму реалізації інституту умовно-дostroкового звільнення для проходження військової служби

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ

ВСТУП

Інститут умовно-дostroкового звільнення (далі - УДЗ) для проходження служби за контрактом є спеціальною формою звільнення від відбування покарання, регламентованою ст. 81-1 КК України та ст. 154-1 КВК України в умовах воєнного стану.

Матеріально-правові умови застосування УДЗ визначаються трьома критеріями [1]:

- Суб'єктивний критерій, а саме добровільне бажання засудженого проходити військову службу за контрактом, підтверджене письмовою заявою;
- Об'єктивний критерій, тобто відсутність заборон, передбачених ч. 1 ст. 81-1 КК (злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство двох або більше осіб, злочини проти статевої свободи, тероризм тощо);
- Військово-обліковий критерій, що включає придатність до служби за станом здоров'я (підтверджується висновком ВЛК) та відповідність віковим вимогам.

Процедурний алгоритм реалізації права на УДЗ включає такі етапи:

- Засуджений подає заяву про бажання проходити військову службу за контрактом.
- Установа виконання покарань організовує первинний медичний огляд та перевірку придатності до служби.
- Питання можливості звільнення попередньо розглядають установою, територіальним центром комплектування та представником військової частини.
- Засуджений проходить військово-лікарську комісію; при придатності копія довідки надається установі виконання покарань.
- Установа готує та надсилає до суду клопотання, заяву засудженого, згоду командира військової частини, військово-облікові документи та довідку ВЛК.
- За судовим рішенням особа звільняється умовно-дostroково та передається підрозділам Національної гвардії для супроводу до територіального центру комплектування та підписання контракту. [2, 3]

Юридичний аналіз судової практики свідчить, що попередня судимість за ст. 336 КК (ухилення від призову) не є перешкодою для застосування ст. 81-1 КК, що підтверджує пріоритет конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни над формальними обмеженнями.

Після звільнення особа підлягає адміністративному нагляду командира військової частини для контролю дотримання умов УДЗ.

ВИСНОВКИ

Інститут умовно-дostroкового звільнення - це механізм дострокового звільнення засудженого від відбування покарання за рішенням суду на певних умовах, передбачений законом України. Він дозволяє поєднувати ресоціалізацію засудженого з суспільними потребами, зокрема проходженням військової служби за контрактом.

Ключові слова: Умовно-дostroкове звільнення, засуджений, суд, військова служба,

ДЖЕРЕЛА

- 1 Тютюгін В. І. Умовно-дostroкове звільнення від відбування покарання для проходження військової служби (коментар закону та критичний аналіз його приписів). Вісник Асоціації кримінального права України. 2024. № 1(21). DOI: <https://doi.org/10.21564/2311-9640.2024.21.306237>
2. Постанова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду від 03 червня 2025 року у справі № 734/2253/24 (провадження № 51-176км25). Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/128844818>
3. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4. Ст. 21. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15>
4. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25-26. Ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>